

Le bilinguisme, trilinguisme, langue hybride – Réflexion sur les conditions pour réussir une éducation plurilingue – Présentation et analyse de cas – Récit de vie, approche longitudinale

Ferenc Sebök, 2024.

Logopède, psychopédagogue

PhD in anthropology

Abstract

Le but de ce travail a pour but de réfléchir sur les conditions optimales nécessaires pour une éducation plurilingue. Après une brève approche théorique du bilinguisme, plurilinguisme, un cas pratique familial est abordé, basé sur une approche longitudinale, s'étendant sur trois générations.

La problématique du bilinguisme et de la langue hybride est abordée, avec les effets néfastes de l'hybridation linguistique due à une carence d'une langue de référence. Qu'observe-t-on chez l'enfant baignant dans un environnement bilingue, au point de vue langagier ? L'éducation bilingue ou trilingue est-elle possible dans toutes circonstances ? Quelles sont les conditions optimales pour réussir une éducation plurilingue ? Mais quelles sont aussi les conditions et les embûches dans le long parcours d'une éducation plurilingue ?

Nous savons que le bilinguisme, par exemple, peut favoriser le développement du langage chez l'enfant, mais un balisage est nécessaire afin de réussir l'objectif éducatif. Ce balisage comporte deux aspects fondamentaux :

d'une part, l'évaluation des acquis, par rapport à chaque langue, en ce qui concerne le bilinguisme, et ce tout au long du parcours scolaire, grâce aux résultats scolaires ; d'autre part, l'évaluation de la langue maternelle ou paternelle de référence, par la méthode comparative. Cette méthode comporte trois paramètres : le vocabulaire, la sémantique et la morphosyntaxe. Le test Neel de Chevrier-Müller, édition 2001, a été utilisé concernant les enfants turcs de 8 ;0 - 8 ;6 ans, afin de mettre en évidence les difficultés langagières.

L'approche longitudinale concernant quatre enfants a été utilisée, car elle a permis d'obtenir du recul dans le temps passé, pour une appréciation de l'évolution des quatre enfants.. Existe-t-il un cocktail de réussite en ce qui concerne l'éducation plurilingue ?

Table des matières

Chapitre 1 – Bilinguisme, langue hybride, difficultés d'apprentissage

- 1.1. Bilinguisme et langue hybride
- 1.2. Effets néfastes de l'hybridation d'une langue en cas de bilinguisme
- 1.3. Observations chez les enfants turcs ayant des problèmes d'apprentissage
 - 1.3.1. Résultats obtenus au test Neel, 8 ;0 ans, forme G.
- 1.4. Observations chez des enfants turcs n'ayant pas de problème d'apprentissage.
 - 1.4.1. Résultats obtenus au test Neel, 8 ;0 ans, forme G.
- 1.5. Prise en charge logopédique des enfants turcs ayant un retard de langage
- 1.6. Prise en charge d'enfants turcs ayant un retard au niveau du langage écrit
- 1.7. Les principaux indicateurs du langage oral
- 1.8. Conditions nécessaires pour l'apprentissage de deux langues
- 1.9. Conclusion

Chapitre 2 – Récit de vie, expérience de vie

- 2.1. Approche longitudinale d'une éducation plurilingue – Conditions d'observation et d'évaluation
- 2.2. Présentation des parents
 - 2.2.1. Évaluation de la faisabilité du projet d'éducation plurilingue
- 2.3. Présentation des quatre enfants de la famille
- 2.4. Récit de vie : évolution concernant l'apprentissage de la langue familiale comme valeur linguistique de référence
- 2.5. Mode d'évaluation de la langue familiale et son évolution
- 2.6. Apprentissage trilingue : récit de vie, les stratégies déployées pour l'apprentissage de deux autres langues
 - 2.6.1. Place de la musique dans la famille
- 2.7. Résultats obtenus dans le parcours de l'apprentissage scolaire
- 2.8. Résultats obtenus lors du parcours de l'apprentissage musical
- 2.9. Cocktail gagnant pour réussir une éducation plurilingue
 - 2.9.1. L'aspect ludique et utilitaire dans l'apprentissage d'une langue
 - 2.9.2. Le soutien et les relations avec l'école et l'Académie de musique
- 2.10. Que sont devenus les enfants trilingues à l'âge adulte ?
- 2.11. Leur choix de perpétuer la tradition familiale
- 2.12. Conclusion finale

Chapitre 1 – Bilinguisme, langue hybride, Difficultés d'apprentissage

1.1. Bilinguisme et langue hybride

En Belgique, on remarque que les enfants d'origine étrangère ont plus de difficultés d'apprentissage (Lafontaine, 2002). J'ai personnellement remarqué que dans les écoles où il existe une concentration d'enfants primoarrivants ou bien, où il existe une majorité d'enfants issus de la deuxième génération dont les parents sont socioculturellement défavorisés, les problèmes d'apprentissage sont plus importants. Ces difficultés touchent aussi bien la langue parlée que la langue écrite.

Pour Lucchini (1997), les dialectes et langues utilisées sont déstabilisés au contact de la langue standardisée. Le bilinguisme n'est un enrichissement que si l'enfant a une langue de référence. Si l'enfant n'a pas de langue de référence, il aura des difficultés pour apprendre une langue seconde.

Pour Lucchini (1997), la langue de référence est la langue des parents qui a permis d'acquérir des compétences métalinguistiques suffisantes. L'absence de mélange de la langue maternelle avec la langue de l'école permet un développement des langues plus efficace et empêche l'éclosion d'une langue hybride. De ce fait, chaque langue présentera une plus grande stabilité.

Les écoles où il existe une forte concentration d'enfants d'origine étrangère, les problèmes d'apprentissage peuvent être plus importants. Le milieu linguistique stable garantit le développement de la langue, de ses normes linguistiques : phonologie, sémantique et morphosyntaxe. La langue de référence bien construite va faciliter l'acquisition et l'intériorisation d'une langue normée et facilitera l'apprentissage d'autres langues.

Une langue de référence forte, quelle qu'elle soit présentera un vocabulaire riche permettant une bonne capacité métalinguistique. Ainsi l'apprentissage d'une autre langue pourra venir se greffer sur la langue de référence.

J'ai remarqué en effet, que les enfants d'origine étrangère maîtrisant très bien la langue parentale devant la langue de référence prime ont moins de problèmes pour apprendre la langue scolaire et ont moins de problèmes au niveau de l'apprentissage du langage écrit.

Selon Lucchini(1997), l'absence de langue de référence, les enfants en âge préscolaire ne sont pas en mesure « d'accomplir des tâches qui requièrent

l'acquisition des compétences métaphonologiques précoces, préexistantes à l'acquisition de la lecture, et ceci que leur langue maternelle soit la langue régionale d'origine de leurs parents, la langue standard du pays d'origine ou le français ». Ceci peut expliquer pourquoi les enfants issus de l'immigration présentent souvent des difficultés d'apprentissage, y compris en mathématiques, lorsque le langage oral ou écrit est impliqué.

Le constat de l'impact négatif sur les apprentissages par absence de langue de référence a également été établi par Pik (2000), notamment en ce qui concerne les enfants roms.

Rappelons aussi que les enfants issus de l'immigration obtiennent des résultats inférieurs à la moyenne internationale et à la moyenne pour la Belgique francophone (Lafontaine, 2002).

L'absence de langue de référence, ne permettant pas le développement normal des capacités métalinguistiques, est une des raisons de l'échec scolaire précoce (Sebök, 2024).

S'il n'existe pas de langue de référence dans le milieu familial et que la littératie fait défaut, l'enfant a, dès le départ, un handicap par rapport à un autre enfant bénéficiant d'une langue de référence forte et dont les parents n'ont pas de problème concernant la littératie (Sebök, 2024).

Dans les situations d'illettrisme, « les locuteurs ne possèdent pas de langue de référence dans laquelle les activités métalinguistiques ont été développées par la lecture et l'écriture » (Lucchini, 2005).

1.2.Effets néfastes de l'hybridation d'une langue en cas de bilinguisme

La langue hybride est formée d'éléments empruntés à deux langues différentes. C'est l'adjonction d'une autre langue à la langue utilisée en famille par exemple. Mais l'hybridation touchera malheureusement les deux langues, appauvrissant les deux langues. Concrètement, au niveau du vocabulaire, l'enfant connaîtra le nom d'un objet dans la langue familiale, mais pas dans la langue de l'école ou l'inverse.

Il s'ensuit souvent une langue truffée de mots de l'autre langue. Mais le pire c'est lorsqu'il y a apparition de néologisme, de combinaisons des deux langues pour utiliser un mot ou encore présentant des déformations phonologiques.

L'enfant, la famille risque finalement de développer une langue hybride que seule la communauté familiale restreinte ou large utilise ou comprend. Selon Hamers & Blanc (1983), c'est une « *stratégie de communication dans laquelle un locuteur mêle des éléments ou règles des deux langues et de ce fait brise les règles de la langue utilisée* ».

L'apprentissage d'une langue seconde serait possible sans échec dans le cas où les compétences métalinguistiques seraient acquises en langue première, mais cela suppose une bonne maîtrise de la langue familiale si c'est cette langue qui doit devenir la langue de référence. C'est à ce niveau que le paramètre socioculturel parental risque de jouer. C'est aussi à ce niveau que les inégalités de chance vont se profiler.

Cela suppose donc l'existence d'une langue de référence, normée et stabilisée. Le problème c'est que lorsque dans le milieu familial on utilise une langue hybride avec des mélanges de codes et les éléments nouveaux empruntés dans des langues différentes, cette langue hybride ne peut être une langue de référence (Sebök, 2024).

L'hybridation au niveau de la langue se manifeste donc quand plusieurs langues sont mélangées. Il s'ensuit non seulement d'un appauvrissement progressif des langues mélangées au niveau du vocabulaire, mais le mélange se manifeste aussi par des distorsions sémantiques et des constructions phrastiques qui conduisent à une codification souvent malheureuse où le sens contient des altérations, un vocabulaire contenant des néologismes et une hybridation conduisant à des altérations de type phonologique.

Il s'ensuit généralement des difficultés d'apprentissage en lecture, des difficultés dans l'écrit ainsi qu'au niveau de la compréhension du langage scolaire.

1.3.Observations chez les enfants turcs ayant des problèmes d'apprentissage

Les parents qui mélangent les langues, ici turc/français aboutit à une pauvreté du vocabulaire de la langue turque, mais aussi une pauvreté de la langue française.

Des difficultés phonologiques s'installent du fait que les parents qui ne parlent pas bien la langue française insistent pour parler en français à leurs enfants croyant qu'ils vont faire évoluer l'acquisition de la langue française.

Ils mélangent les langues, car ils ne peuvent pas tout dire en français. Il peut s'ensuivre des déformations phonologiques transmises à l'enfant et aussi un danger de développer une langue hybride, devenant difficilement compréhensible.

Par imitation, les petits enfants vont reproduire ce que les parents disent et adoptent ce langage imparfait contenant des distorsions phonologiques, des déformations de mots, déformations du sens des mots, des dysgrammatismes et la construction de phrases imparfaites.

La construction de ce type de langage peut être difficile à rectifier ; les orthophonistes pourront confirmer cela.

C'est la raison pour laquelle, il vaut mieux que les parents qui ne maîtrisent pas bien la langue française continuent à parler aux enfants dans la langue maternelle, tout en favorisant l'école et la langue française.

Ainsi, même à la maison, si on parle en turc, il faut créer un moment de langue française, par exemple, en regardant un film pour enfant en français plutôt qu'en turc.

Les enfants issus de l'immigration doivent entendre leurs parents parler leur langue par la force des choses, tout en essayant de maîtriser la langue familiale si les parents en sont capables, mais pour une intégration dans la société, la priorité doit être donnée à la langue véhiculaire (le français ou le néerlandais ou l'allemand, selon les régions en Belgique).

Bien souvent, les enfants qui maîtrisent peu la langue de l'école (français, néerlandais ou allemand) ont très vite des difficultés au niveau de la lecture et de l'écriture.

1.3.1. Résultats obtenus au test Neel, 8 ;0 ans, forme G.

Vingt enfants turcs ont été testés et voici les résultats concernant trois paramètres : phonologie – vocabulaire – morphosyntaxe.

Les scores vont de -3V à +2V, la moyenne étant M

Enfants	Phonologie	Vocabulaire	morphosyntaxe
1	-2V	-2V	-2V
2	-3V	-2V	-2V
3	-2V	-1V	-1V
4	-1V	-1V	-1V
5	-2V	-1V	-2V
6	-1V	-1V	-2V
7	-2V	-2V	-2V
8	-1V	M	-1V
9	-1V	-1V	-1V
10	-1V	M	M
11	-1V	M	-1V
12	M	-2V	-2V
13	M	-1V	-1V
14	M	-2V	-1V
15	M	-1V	-1V
16	-1V	-1V	-1V
17	M	M	M
18	M	-1V	-1V
19	M	M	M
20	M	-2V	-1V
Présentant un retard de langage	12	15	17
Scores dans la moyenne ou plus	8	5	3

Analyse des scores au test Neel 8 ;0 forme G (N=20)

Les enfants ayant des difficultés phonologiques : 12

Les enfants ayant des difficultés de vocabulaire : 15

Les enfants ayant des difficultés morphosyntaxiques : 17

Aucun enfant n'obtient +1V ou +2V

En phonologie, seulement 8 enfants obtiennent la M

Au niveau du vocabulaire et de la morphosyntaxe, les résultats sont catastrophiques.

Chez ces enfants, les parents mélangent les langues et parmi les 20 familles, 8 ont développé une forme hybride turc/français

1.4.Observations chez des enfants turcs n'ayant pas de problème d'apprentissage.

Bien souvent, il s'agit de parents parlant bien le français ou le néerlandais (selon les régions en Belgique) et qui sont capables de devenir des « dictionnaires ambulants » pour leurs enfants. Ils ne mélangent pas les langues et savent privilégier des moments pour chaque langue. Par exemple, le papa peut parler en néerlandais à l'enfant et la maman en turc... mais surtout pas de mélange ! Même pour des parents qui ne maîtrisent pas la langue véhiculaire du pays d'accueil, il y a des possibilités pour optimiser la langue véhiculaire, par exemple, inscrire l'enfant dans un club de jeunes, une association culturelle, une école de danse, de musique, etc.

Les scores vont de -3V à +2V, la moyenne étant M.

1.4.1.Résultats obtenus au test Neel, 8 ;0 ans, forme G.

Enfants	Phonologie	Vocabulaire	morphosyntaxe
1	M	+1V	+1V
2	-1V	M	M
3	M	+1V	M
4	M	+1V	M
5	M	M	M
6	+1V	+1V	+1V
7	+1V	+2V	+1V
8	-1V	-1V	-1V
9	-2V	M	-1V
10	M	M	M
11	M	+1V	M
12	+1V	-1V	-1V
13	+2V	+2V	+1V
14	+2V	+1V	+1V
15	M	-1V	M
16	-1V	M	M
17	-2V	-1V	-1V
18	-1V	M	M
19	M	+1V	+1V
20	+1V	+2V	+2V
Présentant un retard de langage	6	4	4
Scores dans la moyenne ou plus	14	16	16

Analyse des scores au test Neel 8 ;0 forme G

Dans cette catégorie, au moins un des parents maîtrise bien la langue véhiculaire de l'école. Les parents ne mélangent pas les langues. Dans 10 familles, un des parents parle le plus souvent en turc à l'enfant et l'autre en français ou en néerlandais (selon région linguistique)

Les scores mettent en évidence ce qui suit :

- Il y a plus d'enfants qui obtiennent la moyenne ou plus au niveau des 3 paramètres du langage par rapport au groupe précédent
- Les difficultés phonologiques sont nettement moins importantes que dans le groupe précédent
- Une minorité d'enfants obtiennent des scores inférieurs à la moyenne par rapport au groupe d'enfants précédent
- Certains enfants ont des difficultés articulatoires, mais le vocabulaire et la morphosyntaxe sont corrects

1.7. Les principaux indicateurs du langage oral

Les trois principaux indicateurs du langage sont : la maîtrise phonologique, le développement du vocabulaire et de la sémantique, la construction morphosyntaxique.

Une langue peut se développer quand il y a une bonne maîtrise phonologique d'une langue et une bonne conscience phonologique. À cela il faut donc ajouter un vocabulaire riche et la capacité de construction phrastique où le dysgrammatisme est très faible.

L'enfant maîtrisant sa langue de référence pourra mieux apprendre une autre langue par capacité de comparaison au niveau du vocabulaire, de la phonologie et de la morphosyntaxe.

1.8. Conditions nécessaires pour l'apprentissage optimal de deux langues

On peut conseiller aux parents de n'apprendre la langue familiale que si eux-mêmes maîtrisent bien la langue familiale au niveau des trois aspects : phonologique, sémantique, morphosyntaxique.

On peut aussi déconseiller le mélange des langues en famille, pour préserver et développer en parallèle le vocabulaire, quitte à faire un effort de recherche dans le dictionnaire en cas de doute.

On peut aussi stimuler l'enfant à ne pas mélanger les langues.

On peut aussi dire à l'enfant qu'en famille, on peut parler une langue, et à l'école, une autre, à condition que les parents puissent soutenir leur enfant, notamment dans les devoirs.

On peut aussi concevoir qu'un des parents qui maîtrise la langue parle la langue de l'école et l'autre parent parle la langue du pays s'il la maîtrise très bien aussi. Les enfants apprennent vite et bien si les bons outils sont à leur disposition.

Cependant, je ne pense pas que tous les enfants puissent être de très bons bilingues ? En effet, la finesse de l'ouïe joue un rôle important, la capacité mnésique, la bonne coordination des organes de la phonation liée à une bonne maîtrise phonologique, l'intelligence et la motivation des parents et de l'enfant.

Pour réussir l'éducation bilingue, il vaut mieux que les parents connaissent les deux langues, afin de pouvoir suivre et réagir adéquatement.

Arrivé à un bon niveau de connaissance des deux langues, l'enfant lui-même sera capable de jouer avec les deux langues, sans les mélanger, éviter l'hybridation qui est au départ la mission des parents.

Le bilinguisme bien géré au niveau pédagogique devient une force permettant d'apprendre encore plus facilement une troisième ou une quatrième langue, car la capacité phonologique de l'enfant devenu adolescent a un registre riche et étendu, facilitant musicalement parlant d'apprendre la musicalité de la troisième langue, c'est-à-dire la prononciation.

Le bilinguisme bien géré au niveau pédagogique augmente les capacités cognitives de l'enfant, ainsi qu'au niveau sensoriel. En effet, l'utilisation d'une langue fait intervenir la coordination des organes de la phonation, l'audition et le discernement des finesses phonologiques, le tactile, grâce aux points d'articulation avec les mouvements de la langue (exemple le « t » anglais n'est pas le « t » français ou le « t » hongrois » ou le « t » allemand.

N'oublions pas, la langue est aussi une musique. C'est sans doute pour cela que de nombreux musiciens semblent avoir plus de facilité à apprendre une langue et à mieux prononcer ce qu'ils disent.

1.9.Conclusion

Il est évident que le bilinguisme se construit grâce à des compétences linguistiques, mais aussi une méthodologie et de la pédagogie pour motiver l'enfant, lui expliquer le pourquoi, le comment concernant les choix du parler.

Le manque de maîtrise de leur langue maternelle peut difficilement devenir une langue de référence ; mieux vaut alors faire de la langue de l'école la langue de référence.

Chapitre 2 - Récit de vie, expérience de vie

2.1.Approche longitudinale d'une éducation plurilingue

Il s'agit de quatre enfants qui ont été suivis depuis leur naissance jusqu'à l'âge adulte.

2.2.Présentation des parents

Les origines – le projet de transmission

La mère est d'origine belge, logopède, psychopédagogue, maîtrisant bien la langue hongroise.

Le père est Belge, d'origine hongroise, logopède et psychopédagogue, traducteur-juré, français/hongrois et hongrois/français.

2.2.1.Évaluation de la faisabilité du projet d'éducation plurilingue

Avant la naissance des enfants, les parents ont convenu d'apprendre aux futurs enfants la langue française et la langue hongroise. Étant donné qu'en Belgique le néerlandais représente une importance majeure en ce qui concerne les possibilités d'emploi, qu'en Wallonie (Belgium), les gens parlent très peu le néerlandais, les parents ont décidé que les enfants fréquenteraient l'école en Flandre. Ainsi le défi a été de stimuler les enfants dans un environnement trilingue.

Beaucoup de personnes avaient déconseillé le projet, car trop risqué, cependant les parents ont persisté, sachant toutefois qu'il leur faudra investir beaucoup de

savoirs, de pédagogie et de méthodes pour y arriver, avec le concours précieux des grands-parents. Enfin, ils étaient conscients que dans cette aventure, les relations avec l'école devaient être optimales.

Les parents avaient décidé également d'offrir une éducation musicale aux enfants, cette fois-ci dans une Académie francophone. Ce projet avait été envisagé dans la mesure où le père avait aussi reçu une formation musicale de haut niveau, notamment en composition musicale.

2.3.Présentation des quatre enfants de la famille

Thomas, né le 09 janvier 1986

Catherine, née le 09 janvier 1987

Rebeka, née le 23 décembre 1989

Sàra, née le 30 juillet 1993

2.4.Récit de vie

Évolution concernant l'apprentissage de la langue familiale comme valeur linguistique de référence

La langue de référence choisie était la langue hongroise dès le départ. Le père s'est investi totalement, mettant de côté ses activités artistiques pour se consacrer au maximum au développement langagier des enfants, largement secondé par sa mère, d'origine hongroise et maîtrisant parfaitement cette langue. La proximité de l'habitat a permis de conjuguer les forces nécessaires pour tenter de réussir le projet. Jusqu'à environ 3 ;6 ans les enfants n'ont entendu parler qu'en hongrois. Même la mère y participait.

Cependant, les deux aînés ont fréquenté l'école flamande à S' Gravenvoeren, puis les deux autres ont suivi. Les deux aînés ont commencé à apprendre la musique avec leur père, et au "Baby club" de l'Académie de musique André Modeste Grétry à Liège, où ils ont commencé à être baignés dans la langue française.

En résumé, à la maison, les parents ne mélangeaient pas les langues : c'était la langue hongroise. À l'Académie de musique, c'était le français, et là, les enfants savaient que les parents parlaient très bien le français. À l'école flamande, leur apprentissage se faisait en néerlandais.

Plus tard, les enfants continuèrent à parler en hongrois à leur père et ils parlaient aussi en hongrois avec leur mère, qui elle, leur répondait uniquement en

français. Maintenant à l'âge adulte, ils parlent en hongrois à leur mère pour ce qui concerne les choses de tous les jours et en français pour des choses plus professionnelles.

Étant petits, très vite, les enfants avaient compris le balisage des langues et les parents veillaient à ce qu'il n'y ait pas de mélange de langues. Vers 4 – 5 ans, en cas de déficit du vocabulaire, les parents veillaient à niveler la richesse de vocabulaire dans les deux langues, le néerlandais étant laissé à l'école.

Par comparaison avec les enfants de leur âge en Hongrie, il était possible de jauger le niveau de langage, mais aussi en écoutant l'avis des autochtones.

2.5.Mode d'évaluation de la langue familiale et son évolution

Au niveau de l'évaluation des acquis et de l'évolution des langues, de par leurs métiers, ont toujours veillé à cloisonner les langues différentes et éviter une hybridation tout en faisant des jeux de comparaison. Parfois les enfants commençaient à dire des mots en néerlandais, mais gentiment, ont leur disait qu'à l'école il était important de parler uniquement en néerlandais, mais qu'en famille il fallait faire l'effort de préserver la langue hongroise et qu'à l'école de musique, la langue à utiliser était le français, même pour les parents. Les enfants s'y sont habitués et ont trouvé cela amusant. De plus ils disaient : nous avons une langue secrète en Belgique (la langue hongroise).

2.6.Apprentissage trilingue : récit de vie, les stratégies déployées pour l'apprentissage de deux autres langues

Afin de développer la langue hongroise de manière optimale, le père, aidé de sa mère ont entrepris d'apprendre à lire et écrire aux enfants.

Vers 5 ans, les enfants ont commencé à lire des petits livres de langue hongroise. Le plus gros investissement a été de commencer ce travail avec les deux plus aînés, car les deux autres, Rebeka et Sàra, ont suivi le mouvement sans problème par mimétisme, motivation de faire comme les grands. Cela a été la même chose au niveau de l'éducation musicale.

En effet, tous ont fait du piano, du solfège, de l'histoire de la musique, de l'harmonie, de l'ensemble musical et l'apprentissage du piano et du violon.

2.6.1.Place de l'éducation musicale dans la famille

Il faut savoir qu'en Hongrie l'éducation musicale et la danse sont très importantes dans la formation et l'éducation des enfants, au même titre que le sport. La tradition hongroise repose largement sur la musique, à transmettre aux jeunes générations.

En ce qui concerne les quatre enfants, cette tradition à transmettre a été un choix au départ et les enfants ont pu s'investir, étant motivés par les parents, les grands-parents et surtout leurs professeurs de piano, Madame O. et Madame B., mais aussi leurs professeurs de violon.

Pour ce qui concerne l'éducation musicale, les quatre enfants avaient de bons résultats entre 80-85% pour les cours généraux et entre 85 et 95% pour les deux instruments. Il faut savoir qu'à l'époque, les enfants bénéficiaient d'environ deux heures de piano par semaine avec leur professeur d'instrument, ce qui malheureusement n'est plus possible de nos jours. En effet, avec l'étranglement des budgets culturels, actuellement, au cours d'instrument, l'enfant ne bénéficie plus que de 20-25 minutes, une fois par semaine. Quel appauvrissement culturel!

À l'époque, les enfants bénéficiaient en moyenne d'une heure deux fois par semaine, sans compter le nombre de fois que leurs professeurs leur offraient une heure supplémentaire et qu'il y avait des petits concerts environ trois à quatre fois par an !

Il est évident que tous les loisirs, le temps extrascolaire ont été absorbés par l'éducation musicale. Cela a été possible grâce au dévouement des grands-parents, surtout celle qu'ils appelaient « nagymi », la grand-mère paternelle.

Les concours de musique ont certes valorisé les enfants :

Par exemple, les quatre enfants ont gagné plusieurs Prix régionaux ou nationaux au piano ou au violon. Au début, avant qu'il d'avoir leur professeur de piano, leur père les initiait au piano, ayant reçu lui aussi une formation musicale.

Par exemple, à 10 ;0 ans, Thomas étudiait les inventions à deux voix de J.S.Bach et jouait « Sonata Facile » de W.A.Mozart ainsi que du Debussy (Doctor Gradus ad Parnassum) qui lui a valu le premier Prix de piano du Rotary Club, dont le Président était Georges Octors. De son côté, Catherine avait joué

l'impromptu op.90, nr 4 de Schubert et une Invention à deux voix à 9 ans remportant un premier Prix national de piano à Spa.

Pour ce qui concerne Rebeka, elle gagna aussi un deuxième prix au piano et au violon à 10-11 ans. Sarà de son côté s'est vu également décerner plusieurs prix au piano et au violon, en montrant également d'excellentes dispositions pour les instruments, avec cependant une préférence pour le violon.

Plus tard, à l'âge adulte, Thomas et Catherine ont gagné une médaille « Arts-Sciences-Lettres » à Paris, le premier pour la musique et la seconde pour la peinture artistique.

Rebeka et Sarà, ont également évolué à l'âge adulte en remportant plusieurs prix de peinture artistique, notamment en Italie et à Monaco pour Rebeka. Je crois que la musique a aiguisé leurs sens, mais leur a aussi donné une méthode de travail, de la persévérance, mais aussi de la satisfaction, même si l'apprentissage d'un instrument doit se faire au quotidien pour avancer dans l'art musical. Il en va d'ailleurs de même pour l'art pictural ou l'écriture.

Une profonde reconnaissance va pour la mère des enfants et épouse, car sans sa sensibilité et son soutien pour le projet, rien n'aurait pu se construire. Mère admirable, aimante, attentive, à l'écoute et prête à tout pour le bien de ses enfants. Elle a aussi toujours soutenu le projet éducatif, la musique, l'apprentissage des langues, le soutien dans les devoirs à faire par les enfants, s'occupant de toute la logistique : le ménage, les devoirs des enfants, conduire les enfants à l'école, toujours à son poste à l'Académie de musique pour le bien des enfants, etc. C'est une personne discrète qui sait donner sans vouloir ou espérer recevoir en retour... une perle ! Finalement, tout l'édifice a reposé sur son soutien. Ce parcours a donc demandé beaucoup d'abnégation de la part des deux parents, car ce projet éducatif a nécessité beaucoup de présence, d'aide, d'écoute et de la disponibilité contre toute épreuve.

2.7. Résultats obtenus dans le parcours de l'apprentissage scolaire

Thomas, Catherine et Sarà n'ont jamais eu de problème à l'école flamande, ni en maternelles, ni en primaire, ni au Lycée. Rebeka cependant avait un peu plus de

difficulté et a été soutenue par une logopède pendant un an, car elle était gauchère avec une dyslexie légère ; cependant, elle a eu un parcours sans échec. Après les études secondaires, Catherine est allée au Conservatoire, discipline piano et Thomas, au Conservatoire, discipline violon.

Les deux autres filles ont aussi fait leur chemin au niveau de l'art pictural comme déjà mentionné précédemment, sans oublier les acquis musicaux. Le père, compositeur et peintre, a eu beaucoup d'influence pour que les enfants soient motivés de poursuivre leur cheminement.

2.8. Résultats obtenus lors du parcours de l'apprentissage musical

En musique, tous les enfants sans exception étaient considérés comme étant doués pour l'apprentissage des instruments. Les deux plus grands ont décroché un master au Conservatoire : Thomas au Conservatoire de Maastricht, au violon et Catherine au Conservatoire Royal de Liège, au piano.

De leur côté, les deux autres filles ont acquis un niveau intéressant au niveau de la maîtrise d'un instrument. Sàra, plutôt au violon et Rebeka, plutôt au piano. Actuellement, à l'âge adulte, le savoir musical reste un moyen de décompresser, et d'y trouver du plaisir.

2.9. Cocktail gagnant pour réussir une éducation plurilingue

Nous en avons déjà parlé au précédent chapitre.
Je pourrais compléter cela comme suit :

- Les parents doivent maîtriser les langues à transmettre
- Ne pas s'aventurer dans un tel projet qui demande pédagogie et méthodologie si les parents ne sont pas à l'écoute, peu disponibles
- Un tel projet de vie nécessite le soutien de la famille
- Le couple parental doit paritairement accepter le projet, s'impliquer et être sensible aux objectifs poursuivis
- Enrichir paritairement le vocabulaire et la sémantique ainsi que la morphosyntaxe.
- Veiller au développement de la conscience phonologique et à la maîtrise phonologique de la langue
- Éviter le mélange des langues conduisant souvent à l'hybridation
- Bien baliser le fait de savoir où et quand on parle telle langue
- Favoriser la découverte des cultures différentes

- Rencontrer des gens, des enfants parlant la même langue pour créer un réseau de relations. Par exemple, les stages linguistiques, les rencontres familiales, le retour au pays durant les vacances, etc.
- Favoriser non seulement l'oral, mais aussi l'apprentissage de la lecture et de l'écrit
- L'amour des langues et l'importance de connaître plusieurs langues que les parents doivent transmettre aux enfants
- Une certaine abnégation des parents, afin que le centre d'intérêt soit l'enfant et son développement plurilingue
- L'amour des parents et leur disponibilité à la culture que doivent bien ressentir les enfants
- La congruité et la persévérance de la part des parents ; qualité à transmettre aux enfants
- Créer la satisfaction d'apprendre et limiter à ce que l'enfant se ferme dans des jeux vidéo sans valeur linguistique ou pédagogique
- Développer la créativité pour que l'enfant développe son « être » pour qu'il ne se réfugie pas seulement dans le « faire »
- Parler beaucoup avec l'enfant de ce qu'il aime ou n'aime pas et dépasser le quotidien en essayant d'élever son esprit d'enfant vers un esprit de questionnement, un esprit critique, de comparaison, d'analyse par l'observation, l'expérimentation
- Pour les petits enfants, utiliser le théâtre de marionnettes par les parents, raconter des histoires plutôt que planter l'enfant devant la télévision
- Jouer avec l'enfant petit ou grand, partager des avis, des ressentis avec lui. L'aspect ludique du langage motive plus et doit pouvoir rendre plus agréable le développement linguistique.
- La cohésion du couple ressentie par les enfants est un facteur primordial

2.9.1.L'aspect ludique et utilitaire dans l'apprentissage d'une langue

Je pense qu'une langue se transmet plus facilement si la méthode est ludique, surtout chez les petits enfants. Ils auront l'impression de jouer alors qu'ils travaillent. Un exemple ludique est le théâtre de marionnettes au quotidien que les enfants ont adoré et que les petits enfants adorent.

Loin des jeux vidéo et des tablettes que beaucoup d'enfants utilisent jusqu'à épuisement parfois, le théâtre de marionnettes est une activité vivante, de partage, d'actions créatives et créatrice dans la mesure où l'enfant va aussi vouloir utiliser les marionnettes et raconter des histoires. La période de l'imitation enfantine est une période très précieuse où le langage peut se transmettre tout naturellement, sans oublier le plaisir.

Dans ma pratique professionnelle, j'ai constaté que trop de jeux vidéo tuent la créativité, les échanges verbaux, la socialisation et finalement le développement du langage oral. Le principe de sagesse dit qu'il faut savoir doser les activités vidéo, réseaux sociaux et autres, pour ne pas créer de la dépendance et pouvoir faire autre chose de plus partagé et créatif.

2.9.2. Le soutien et les relations avec l'école et l'Académie de musique

Opter pour une éducation bilingue ou trilingue nécessite aussi l'accompagnement scolaire. En fait, les parents doivent parler de leur projet aux enseignants afin que ces derniers soient plus vigilants au niveau du jaugeage du langage oral en maternelles et dans le premier cycle de l'enseignement primaire (appelé fondamental). En effet, c'est une façon de ne pas prendre l'école au dépourvu et aussi une façon de sensibiliser les enseignants en les informant ; le but étant de créer un espace de confiance et de partage.

2.10. Que sont devenus les enfants trilingues à l'âge adulte ?

Les quatre enfants sont trilingues et parlent les trois langues comme des langues natives. Entre eux, ils parlent en hongrois ; en français avec leur mère et en hongrois avec leur père (sachant que leur mère parle bien la langue hongroise).

Après des études complémentaires, Catherine et sa sœur Rebeka sont devenues professeurs de néerlandais dans le secondaire supérieur. Sàra, multilingue, a un poste de responsabilité chez Mercedes à Maastricht et Thomas un poste de responsabilité chez Randstadt.

2.11. Le choix de perpétuer la tradition familiale

Catherine a eu deux enfants (Tom, 9 ;0 et Olivia 10 ;0) à qui elle apprend la langue hongroise. Ils fréquentent une école flamande à Tongres et parlent bien le français. Ils n'ont aucun souci d'apprentissage à l'école. Le père des enfants est unilingue et il est peu motivé à ce que les enfants apprennent la langue hongroise. Il ne sait pas suivre la scolarité des enfants de manière adéquate, car il ne parle pas le néerlandais non plus.

C'est donc la mère qui porte tout le projet de transmission à bout de bras, ce qui risque de donner moins de chance aux enfants. Les enfants vont aussi à l'Académie de musique (solfège et piano), à l'Académie de musique de Tongres. Les deux enfants apprennent en hongrois avec leur mère et les grands-parents.

Thomas a eu deux enfants (Alexander, 3 ;6 et Leah, 2 ;6 ans) et a décidé de transmettre la langue hongroise aux enfants avec l'accord de son épouse. Les enfants fréquentent l'école maternelle flamande à Lanaken. Pour l'instant, le français n'est pas utilisé. Ils suivent les conseils reçus : bâtir une langue forte de référence (hongrois) sur laquelle se greffera le néerlandais, qui dans le futur deviendra la langue dominante.

Les parents sont tous deux motivés de transmettre la langue, ce qui donne plus de chance aux enfants. Alexander a déjà fait de grands progrès en néerlandais selon l'institutrice maternelle. La mère des enfants est d'origine hongroise de Roumanie. Ils envisagent aussi de les faire profiter d'une éducation musicale. Rebeka et Sàra n'ont pas d'enfant à ce jour.

Une anecdote à raconter !

Au départ, l'apprentissage du néerlandais en maternelle a été un peu difficile selon l'institutrice maternelle qui pensait que les enfants parlaient « en code » et avaient un problème. Faisant suite à une réunion avec l'école flamande, tout a été clarifié avec les parents qui ont rassuré qu'ils parlaient en hongrois. Les parents ont soutenu l'institutrice lui demandant de dire gentiment aux enfants de favoriser le néerlandais à l'école.

2.12.Conclusion finale

Ce récit de vie démontre que le trilinguisme est possible à un niveau élevé ; cependant des conditions sont nécessaires afin d'optimiser l'éducation trilingue. Mon souhait c'est que les parents aient beaucoup de patience, de la persévérance, ainsi que beaucoup d'amour afin que leurs enfants puissent progresser afin de pouvoir créer un avenir ayant de la brillance.

Je souhaite aussi aux parents de continuer à progresser selon leurs choix de vie, en harmonie afin de développer leurs savoirs à transmettre avec une bonne pédagogie.

Bibliographie

Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique, Service général de l'inspection, Rapport établi par le Service général de l'Inspection au terme de l'année scolaire 2008-2009, octobre 2009 – Constats posés par le Service d'inspection de l'enseignement fondamental ordinaire, p.4-10. Service général de l'inspection, Godet, Roger, Inspecteur général coordinateur

Bouchard, Hélène & Tremblay, Johanne, 2005. Littératie dès la maternelle. Répertoire des ressources pédagogiques, Groupe Modulo, Québec – Traduction de l'ouvrage de Trehearne, Miriam, 2000. Kindergarten Teacher's Resource book, Thomson-Nelson.
Boudon, R., 1973, L'inégalité des chances, Ed. Armand Collin, Paris.

Gombert, J.-E., 1997, Conscience morphosyntaxique et apprentissage de la lecture. *Revue de psychologie de l'éducation*, 3, p. 71-101.
Gombert, J.-E., 1990. Le développement métalinguistique, Puf, Paris.

Hamers, J.-F., Blanc, M., 1983, Bilinguisme et bilinguisme, Ed. Pierre Mardaga, Bruxelles.

Jacobs, D., Rea, A. & Hanquinet, L. (2007). Performances des élèves issus de l'immigration en Belgique selon l'étude PISA. Une comparaison entre la Communauté française et la Communauté flamande. Bruxelles : Fondation Roi Baudouin.

Kanta, T., Blanca, E., & Rey, V., 2006. La conscience phonologique et l'apprentissage d'une langue seconde. *Skholê*, hors série 1, 53-58.

Libermann, I.Y., 1973. Segmentation of the spoken word and reading acquisition. *Bulletin of Orton society*.

Lucchini, S., 2006, « Langues et immigration dans l'enseignement en Communauté française de Belgique », Conseil supérieur de la langue française et service de la langue française de la Communauté française de Belgique (dir.) *Langue française et diversité linguistique*. Ed. De Boeck, Bruxelles, p. 117-131.

Lucchini, S., Hambye, Ph., Forlot G. & Delcourt I., 2008, Francophones et plurilingues, Le rapport au français et au plurilinguisme des Belges issus de l'immigration, *Français & Société* 19, E.M.E. & Intercommunications, s.p.r.l., BE.

Lucchini, S., 1997, Effet des langues hybrides parentales sur la phonologie et la métaphonologie d'enfants d'origine italienne, *Revue de psychologie de l'éducation*, 3, 9-32.

N-EEL test, Chevrie-Muller, Cl., Plaza, M., 2001. Ed. du Centre de Psychologie Appliquée, Paris.

Seböck, F., 2024, Les familles roms et les difficultés d'apprentissage des enfants – Bilinguisme, conscience phonologique, difficultés langagières et d'apprentissage. *Traditions, culture, discriminations*, éd. Universitaires européennes.

Seböck, F., 2024, Les difficultés d'apprentissage du français chez les enfants roms à l'école primaire, éd. Universitaires européennes.

Simonart, G., Tests pédagogiques de premier cycle primaire, éd. ATM, Braine-le-Château.